

IONLASHTIRUVCHI NURLANISHLARNI QAYD QILUVCHI SI (GE) , SI (NI) VA SI(LI) TUZILMALARIGA ASOSLANGAN DETEKTORLAR OLISHNI TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARI

I.A.Maripov, S.K.Otaboev

Fizika texnika instituti doktorantlari. imaripov@mail.ru
O‘zbekiston.

Kirish. Biz o‘rganayotgan stsintillyatsion detektorlarning boshqa detektorlarga nisbatan ustunligi uning zarralarni qayd qilish effektivligining kattaligi, vaqt bo‘yicha ajrata olish qobiliyati kichikligi hamda tajribada ishlatish qulayligidadir. Stsintillyatsion detektorlar ionlashtiruvchi zarralar lyuminesentsiya chaqnashini keltirib chiqaradigan stsintillyator va qayd qiluvchi elektron tizimdan iborat. Stsintillyatsion detektorlar nafaqat ionlashtiruvchi nurlanishni qayd qilish, balki γ - kvanta va neytronlarni aniqlash uchun ham qo‘llaniladi.

Adabiyotlar tahlili. Yarimo‘tkazgichli Si(Ge), Si(Ni) va Si(Li) asosidagi detektorlarni tayyorlash va ishlab chiqishda ko‘pgina etakchi ilmiy markazlarda va oliy ta‘lim muassasalarida, jumladan, Kolumbiya universiteti (AQSh), Kosmik va kosmonavtika fanlari instituti, Al-Farabi nomidagi Qozig‘iston milliy universiteti, (Qozog‘iston), Fiziko-texnika instituti (O‘zbekiston) da olib borilmoqda. Akademik Yu.K. Akimovning ishlarida barcha turdagi yarimo‘tkazgichli detektorlar texnologiyasi ko‘rib chiqilgan

Tadqiqot metodologiyasi. Hozirgi vaqtga kelib, yadroviy nurlarni qayd qiluvchi binar asosli yarimo‘tkazgich (Ge(Li), Ge, CdTe, CdZnTe, HgIn, GaAs) detektorlar yasali b keng qo‘llanilmoqda. Bunday turdagi detektorlar xona temperaturasida ishlashi, tezkorligi va ekspress o‘lchashlarda qo‘llanilishi bilan samarali hisoblanadi. [1]

Yadro nurlanishlarini qayd qiluvchi yarimo‘tkazgichli detektorlar tayyorlash murakkab bo‘lib, u mexanik, kimyoviy va temperaturali operatsiyalardan hamda strukturaviy dizaynlardan iborat. Ularning har biri o‘z vazifasiga ega va aniq nazoratni talab qiladi.

Yadro nurlanishning xarakteristikasini juda uzoq vaqt mobaynida saqlab qolishi, yarimo‘tkazgichli detektorlarning namunaviy texnologiyalari asosida aniqlanadi. Quyidagi ketma-ketlikda nurlanishning kremniyli detektorlarda olish usullari detektorlar tayyorlashning alohida bosqichlari hamda texnologik jarayonlarning nazorati ko‘rib chiqildi. [2].

Kremniy monokristall plastinkalarini kesish uchun, tekislikka parallel qilib oʻrnatilgan ichki kesadigan olmosli disklardan foydalanildi. Bunday kesishda buzilgan struktura va yuzadagi yoriqlar qatlam qalinligi 10 mkm va undan yuqori boʻladi. Yuzadagi buzilgan struktura qatlami plastinada detektorning elektr va yadro xususiyatini yomonlashtiradi. Yoriqlar va boshqa strukturaviy nuqsonlar adtsorblangan namlik, kesish va silliqdash (shlifovka) jarayonida tushgan begona ionlarning yigʻilish joyi boʻlib xizmat qiladi. Bularning barchasi tashuvchilarning yashash vaqtini qisman kamaytiruvchi rekombinatsiya markazlarini vujudga keltiradi. [3]

Shuning uchun plastinalarni M14-M5 mikrokukunlar bilan 50 mkm chuqurlikda ikkala tomondan silliqdash lozim, soʻngra boshqa mayda kukunlardan foydalanib ishlov beriladi. Ultratovushli aralastirgichlardan foydalanib har bir markali kukundan soʻng plastinalar distillangan suvda yuviladi. Soʻngra ular tarkibida sovunli suv boʻlgan ultratovushli vannada yogʻsizlantirilib oqova distillangan suvda yuviladi, 3-4 minut davomida maxsus toza (MT) rusumli toluolda bir necha marta qaynatiladi va yakuniy yuvilishga qoʻyiladi. Qarshiligi 10 MΩ·sm dan kam boʻlmagan oqova distillangan suvda qayta ishlangach, namunalar 30-40 minut davomida filtr bilan quritiladi. Silliqdash (shlifovka) jarayonida paydo boʻlgan shikastlanish chuqurligi silliqdangan kukun zarrasidan sezilarli darajada katta boʻladi. Olmosli kukundan foydalanilganda esa shikastlanish chiqurligi undan ham koʻproq boʻladi. Mexanik silliqdashni toʻliq qirish (travleniya) bilan oʻzgartirish mumkin. Kimyoviy emirilish jarayonidan oldin kremniy plastinasi sirti tozalab olinadi, namuna distillangan suvda 15 minutdan kam boʻlmagan vaqtda yuviladi. [4]. Kremniy plastinasini kimyoviy ishlov berishda ftorli vodorod (HF), azot (HNO₃) va uksus (CH₃COOH) kislotalari ftoroplast materialidan tayyorlanilgan vannada kimyoviy qorishma tayyorlab olinadi va amalga oshiriladi. Kimyoviy emirilish jarayoni 1:5:1 nisbatda kislotalar yordamida qorishma tayyorlanib olinadi va xarorati 5 °S gacha pasaytiriladi. Bunda qorishma va vanna harorati past boʻlsa kimyoviy emirilish jarayoni sekin amalga oshadi, shu asnoda 15÷20 daqiqa oraligʻida elektrodvigatel qurilmasidan foydalanilgan holda amalga oshirildi va emirilishni vaqt birligida nazorat qilish imkonini beradi. [5].

Tahlillar va natijalar. Eksperimantal tadqiqotlar oʻtkazishga moʻljallangan kremniy plastinkalari ustida yuqorida aytib oʻtilgan ishlarni bosqichma-bosqich bajarilgandan keyingi xolatlari **1-(a b-c)** rasmda koʻrsatib oʻtilgan.

a) Kremniy plastinkasini kesilgandan keyingi ko‘rinishi

b) Kremniy plastinkasiga mexanik ishlov berilgandan keyingi ko‘rinishi

s) Kremniy plastinkasiga kimyoviy ishlov berilgandan keyingi ko‘rinishi

2-(a-b-c) rasmlarda texnologik jarayonlardan so‘ng skanerlovchi elektron mikroskop - SEM tomonidan olingan kremniy plastinalarning tasviri ko‘rsatilgan.

2-(a) rasm

rasm

2-(b)

rasm

2-(c)

2 (a)-rasmdan ko‘rinib turibdiki, kremniy plastinasi kesilgandan so‘ng yuzasida 250 nm qalinlikda notekisliklar hosil bo‘ladi; mexanik ishlovdan so‘ng 200 nm qalinlikga tushiriladi 2 (b) rasmda kimyoviy tozalashdan keyin nosimmetrik qatlam 150 nm gacha tushiriladi 2(c) rasm) Butun texnologik jarayondan so‘ng kremniy yuzasida nosimmetrik qatlam kamayib borishi ko‘rsatilgan.

Tayyor kremniy plastinkalariga kontakt xosil qilish vakuumny universal post qurulmasida VUP-4 amalga oshirildi. Maxsus dizayndagi tagliklar molibden va volframdan tayyorlanadi, ular spirtida yuviladi va keyin 10-15 daqiqa davomida vakuumda qizdiriladi. Molibden uzunligi 40 mm, bug‘latgich va kremniy plastinkasi orasidagi masofa 80

mm qilib olingan.

Tayyor kremniy plastinkalari bug‘latgichga joylashtirildi va $5 \cdot 10^{-5}$ mm sim ust bosim ostida vakumli qurulma orqali kontaktlar olinadi. Kontakt sifatida kremniy plastinkalar uchun alyuminiy (300 Å) va nikel (~ 200 Å) qalinlikda hosil qilindi 3 (a va b) rasmlar

a) Al (300 Å) uchirilgandan
keyingi ko‘rinishi

b) Ni ~200 Å) uchirilgandan keyingi
ko‘rinishi

Avtomatik o‘lchash qurilmasida detektorlarning volt-amper, volt-sig‘im, yuqori chastotali volt-sig‘im va spektrometrik va radiometrik kattaliklarini aniqlash, eksperimental va nazariy ma’lumotlarni tahlil qilish va ularni taqqoslash kabi tadqiqot usullari qo‘llaniladi.

REFERENCES

1. Boyko V.I., Jerin I.I., Karataev V.D., Nedbaylo Yu.V., Silaev M.E Metodo‘ i priboro‘ dlya izmereniya yadernox i drugix radioaktivno‘x materialov».G‘G‘Uchebnoe posobie, 2011, C 44-56
2. V.K. Eremin, E.M. Verbitskaya, I.N. Ilyashenko, I.V. Eremin, N.N. Safonova i t.d. Mejssegmentnoe soprotivlenie v kremnievo‘x pozitsionno-chuvstvitelno‘x priemnikax izlucheniya na osnove p-n- perexodov G‘G‘ Fizika i texnika poluprovodnikov, 2009. Tom 43, vo‘p. 6, S. 825-829.
3. Azimov S.A., Muminov R.A., Shamirzaev S.X., Yafasov A.Ya. Kremniy litievo‘e detektoro‘ yadernogo izlucheniya. Tashkent: Fan, 1981. S.3-87.14. Yu.A. Akimov Ispolzovanie poluprovodnikovo‘x detektorov v fizike vo‘sokix energii G‘G‘ Fizika elementarno‘x chastits i atomnogo yadra-1977, tom 8, vo‘p. 1. S.193-219.
4. S. V. Zaitseva, S. Yu. Kupreenkoa, E. I. Raua, and A. A. Tatarintsev Semiconductor Detectors of Backscattered Electrons in a Scanning Electron Microscope: Characteristics and Applications Instruments and Experimental Techniques, 2015, Vol. 58, No. 6, pp. 757–764.
5. Boriskin, V. M. Eremenko, S. N. Mordyk, O. R. Savin, A. N. Skripchenko, V. E. Storizhko, and S. N. Khomenko G‘G‘ Ion–Optical Characteristics of a Laser Mass Spectrometer with a Coordinate-Sensitive Microelectronic Detector Technical Physics, 2008, Vol. 53, No. 7, pp. 927–933.